

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 9 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 9

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 9

ТОШКЕНТ-2024

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлок
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Худайқулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз дала педагогика институти

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Халикова Раҳбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариш давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафасва Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозогистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозогистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Саипова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор
Ўзбекистон Миллий университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнуր Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозогистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Баҳадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Тўхтабасв Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Аваз Ерметов, Нагима Тажмуханова, Гулжан Отарбаева XX АСРНИНГ 20-30- ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОН ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИНГ ҲОЛАТИ: ЗИДДИЯТ ВА МУАММОЛАР.....	5
2. Abduraxmon Abduxalimov 1991-2005 YILLARDA VODIY AHOLISI SOG‘LIG‘INI MUHOFAZA QILINISHIDAGI QIYINCHILIKLAR VA ULARNING BARTARAF ETILISHI.....	12
3. Hikmatjon Avezov XALQARO MONREAL PROTOKOLINING TARIXIY AHAMIYATI.....	23
4. Firuza Abduyusupova XIX-ASRNING BIRINCHI YARMIDA MARKAZIY OSIYODAGI IJTIMOIIY- IQTISODIY JARAYONLAR.....	31
5. Zafar Karimov O‘ZBEKISTONNING QADIMGI DAVR AHOLISINING HUDUDIY JOYLASHISH CHEGARALARI KARTOGRAFIYASI MASALALARI.....	36
6. Azizaxon Maxmudova O‘ZBEKISTONDA XX-ASRNING 60-YILLARIGA QADAR TOSH DAVRINING O‘RGANILISHI.....	44
7. Yaxyo Omonov FARG‘ONA VILOYATIDA YENGIL SANOAT TARIXI (1920-1940 yy).....	54
8. Ilxomidin Rustamov O‘ZBEKISTONNING YANGI TARAQQIYOT BOSQICHIDA TARIXIY XOTIRANING O‘RNI.....	60
9. Feruza Tadjiyeva XIVA XONLIGIDA DINIY - MAFKURAVIY MARKAZLAR.....	65
10. Гузал Эгамбердиева СВЯТЫНИ ВИДНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ШКОЛЫ СУФИЗМА В КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ВАЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ ПАЛОМНИЧЕСТВА.....	71
11. Элеонора Юсупова ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ МОЛОДЁЖИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	78
12. Dilshod Xolmurodov O‘ZBEKISTON TARIXINI O‘RGANISHDA CHET EL MUALLIFLARINING ETNOGRAFIK MA‘LUMOTLARI.....	83

Firuz Abduyusupova,
“Qatag`on qurbonlari xotirasi
muzeyi” ekskursavodi
e-mail:mamtkarimovas@gmail.com

XIX-ASRNING BIRINCHI YARMIDA MARKAZIY OSIYODAGI IJTIMOIIY- IQTISODIY JARAYONLAR

For citation: Firuz Abduyusupova. THE SOCIO-ECONOMICAL SITUATION OF CENTRAL ASIA IN THE FIRST HALF OF THE XIX CENTURY. Look to the past. 2024, vol. 7, issue 9, pp.31-35

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13890469>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada XIX asrning ikkinchi yarmida Markaziy Osiyo aholisi, ularning ijtimoiy iqtisodiy hayoti, aholining turmush tarzi, Markaziy Osiyo iqlimi va tabiati, rivojlangan shaxarlari, xix-asrning birinchi yarmidagi xonlilardagi ichki hamda tashqi siyosat ochib berilgan. Shuningdek, Markaziy Osiyodagi iqtisodiy rivojlangan hududlar ham keng yoritilgan bo`lib yerga egalik qilish tartibi va ulardan undiriladigan soliqlar miqdori hamda aholiga bajaradigan mehnat majburiyatlariga ham keng etibor qaratilgan.

**Kalit so`zlar:** tabiiy-iqlim, Movarounnahr, geografik sharoit, iqtisodiy faoliyat, mulk yerlar, eksport, urug`-aymoqchilik munosabatlari, tanho yerlar.

Фируза Абдюсупова,
экскурсовод в музее
«Память жертв репрессий»
e-mail: mamtkarimovas@gmail.com

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассмотрена социально-экономическая жизнь народов Средней Азии во второй половине XIX века, образ жизни населения, климат и природа Средней Азии, развитые города, внутренняя и внешняя политика ханств. в первой половине XIX в. Широко освещены также экономически развитые регионы Центральной Азии, уделяя внимание порядку владения землей и размерам взимаемых с них налогов, а также трудовым обязательствам перед населением.

Ключевые слова: природно-климатические условия, Моваруннахр, географические условия, экономическая деятельность, земельная собственность, экспорт, кланово-доминантные отношения, изолированные земли.

Firuz Abdyusupova,
the guide at the museum "Memory of victims of repression"
e-mail: mamtkarimovas@gmail.com

SOCIO-ECONOMIC PROCESSES IN CENTRAL ASIA IN THE FIRST HALF OF THE 19TH CENTURY

ABSTRACT

In this article, the social and economic life of the people of Central Asia in the second half of the 19th century, the lifestyle of the population, the climate and nature of Central Asia, developed cities, and the internal and foreign policy of the khanates in the first half of the 19th century are revealed. Economically developed regions in Central Asia are also widely covered, paying attention to the procedure of land ownership and the amount of taxes collected from them, as well as labor obligations to the population.

Index Terms: Natural-climate, Movarounnahr, geographical conditions, economic activity, property lands, export, clan-dominant relations, isolated lands.

Dolzarbligi:

Ma'lumki, XIX-asrning birinchi yarmida Markaziy Osiyo halqlarining iqtisodiy va siyosiy sharoitlarni o'rganish ma'lum darajada Markaziy Osiyoning keyingi tarixini tushirishga yordam beradi. Rossiya imperiyasining bosqinchilik faoliyati, iqtisodiy o'zgarishlar, jamiyatning feodal tuzilishi va ijtimoiy muammolarni o'rganish davr xususiyatini ochib beradi. Bu jarayonlar kelgusi yillarda Markaziy Osiyoning ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy rivojlanishida orqada qolishi, qaramlik va ichki inqirozlarning kelib chiqish sabablarini organadi.

Tadqiqot metodologiyasi:

Maqolada umum qabul qilingan metodikalar: tarixiylik, ilmiy xolislikka intilish, shuningdek, tadqiqotga tizimli va kompleks yondashuvlar, shuningdek, umumiy ilmiy (dialektik, taqqoslash, tahlil, sintez) majmuidan foydalanishga asoslangan edi. , induksiya, deduksiya, mantiqiy yondashuvlarga va boshqalarga asoslangan.) va maxsus ilmiy (tarixiy, qiyosiy-tarixiy, tarixiy-tizimli) bilish usullaridan ham keng qo'llagan holda Markaziy Osiyodagi XIX-asrning birinchi bosqichidagi ijtimoiy iqtisodiy munosabatlarining paydo bo'lishi sabablarini aniqlash, uning asosiy bosqichlarini, ularning mazmunini ochib berish, natijalarni tahlil qilish imkonini beradi.

Tadqiqot natijalari:

Markaziy Osiyo hududi tarixan ulkan kengliklarni o'z ichiga olgan: Shimolda hozirgi Qozog'iston dashtlaridan janubda Pomir tog'larigacha, g'arbda Kaspiy dengizidan sharqda Tyan-Shangacha cho'zilgan. Markaziy Osiyo hayotida tabiiy-iqlim sharoiti azaldan hal qiluvchi rol o'ynagan. Uning hududining katta qismini dashtlarni egallab, Janub va Janubi-Sharqda kuchli tog' tizmalariga aylanadi, bu erdan Markaziy Osiyoning barcha daryolari, shu jumladan eng kattasi Amudaryo, Zarafshon va Sirdaryo bo'lib, bu hududni arablar "Movarounnahr" deb atashgan. Daryo vodiylarida va deltalarda eng unumdor va yashashga yaroqli vohalar hisoblanadi. Qadim zamonlardan beri geografik sharoitning o'ziga xosligi belgilab berdi. belgilangan chegaralari bo'lmagan.

O'n to'qqizinchi asrning boshlarida. Markaziy Osiyoda 4 million kishi yashagan; asr o'rtalariga kelib aholi soni 5 millionga ko'paydi: Buxoro amirligida – 3 millionga yaqin, Xivada – 0,5 millionga yaqin, Qo'qonda – 1,5 millionga yaqin bo'lgan. Aholisi eng zich joylashgan kichik hududlar – vohalar va daryo vodiylari, ayniqsa, Sirdaryo va Amudaryo, Zarafshon, Qashqadaryo va Surxondaryo. Daryo vodiylarida yirik shaharlar joylashgan edi: Toshkent (60–80 ming aholi), Buxoro (70 mingga yaqin), Qo'qon (30–40 ming), Samarqand (30 ming) va boshqalarni tashkil qilardi. [1]

Mintaqada iqtisodiy faoliyatning ikkita asosiy turi - qishloq xo'jaligi (har xil turdagi sun'iy sug'orish tabiiy yog'ingarchilikdan bilan bog'liq sug'orishgan) va chorvachilik (ko'chmanchi, yarim ko'chmanchi va o'troq aholi shug'ullangan.) bo'lgan. Aholining asosiy kasbi chorvachilik, dehqonchilik, bog'dorchilik bo'lgan. [2] Dag'al gazlamalar ishlab chiqarishga yaroqli mahalliy kalta

paxta (g'uz) yetishtirilardi. Markaziy Osiyoning issiq, quruq, ko'pincha qurg'oqchil iqlimi sharoitida suv resurslari muammosi muhim ahamiyatga ega bo'lgan (hali ham shunday bo'lib qolmoqda), bu mintaqa hududining o'troq va ko'chmanchi aholining rivojlanishi tabiatiga doimiy ta'sir ko'rsatib kelgan. aholi.

Markaziy Osiyo shaharlari hunarmandchilik (ayniqsa, to'quvchilik) va savdo markazlari bo'lgan. Mamlakatlarda Buxoro, Qo'qon, Toshkent, Samarqand, Qarshi, Shahrisabz hunarmandlari tomonidan tayyorlangan paxta va shoyi gazlamalar sotilgan.

O'z navbatida, geografik va iqtisodiy jihatdan ko'chmanchi va o'troq aholiga bo'linishi Markaziy Osiyo tarixida ko'pincha madaniy va lingvisti bo'linishga sabab bo'lgan. Bir-biriga faqat chorvadorlar va dehqonlar emas, balki shirk va yakkaxudolik tarafdorlari, turklar va eronliklar va hokazolar qarshi chiqadilar. Ko'pincha hatto turli ittifoqlar va siyosiy birlashmalarning davlat chegaralariga kelib to'qnashardi. XIX asrning ikkinchi yarmida Markaziy Osiyo aholisi tabaqalarga bo'lingan bo'lib ularning qaysidir qismi ota boy bo'lsa qolgan qismi ota kambag'al edi. Yerlar 2 qismga ya'ni vaqf va mulk yerlariga ajratilgan bo'lib, eng katta mulkdor bu xon va uning ayonlari bo'lib eng katta yer ularga tegishli edi.

XIX asrning ikkinchi yarmida Markaziy Osiyo geografik jihatdan har xil bo'lib, aholi yashash sharoitida kelib chiqib ma'lum soha bilan shug'ullanadigan. Shunga qarab sohalar ma'lum qismlarga ajralgan edilar. Rossiya va boshqa mamlakatlar uchun ham ma'lum mahsulotlar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan alohida hududlar shaklangan edi. Markaziy Osiyoning alohida mintaqalari iqtisodiy rivojlanishida ham turli sur'at va yo'nalishlarni mavjud bo'lib ular taxminiy beshta mintaqaga ajratib ko'rsatish mumkin:

1) Eng tez rivojlanayotgan Sharq-Savdo kapitali eng katta muvaffaqiyatga erishgan hududda Farg'ona bo'lib, bu yerda biz irrigatsiya tizimini sezilarli ravishda osganligini ko'rishimiz mumkin. Bu hududa tizimli dehqonchilik maydonlarini kengaytirish, ipakchilik va konchilik bilan shug'ullangan. Mahalliy aholi ichida hunarmandchilik ham rivojlangan bo'lgan. Bu sohada eng katta serhosil yerga davlat egalik qilgan. Farg'onada vaqf yerlari Buxoro va Xivaga qaraganda kamroq edi. Yarim krepostnoy dehqonlar feodallar yerlarida mehnat qilib, hosilning yarmini yer egasiga berganlar. Bundan tashqari aholi orasida qullar ham bo'lib mintaqada qulchilik hali tugamagan edi.

2) O'rtacha rivojlanish suratlari bilan Rossiya va boshqa mamlakatlarning Hindiston va Afg'oniston bilan vositachilik savdosida o'zining qulay mavqeyidan foydalangan holda savdo kapitali ham katta yutuqlarga erishgan Markaziy Buxoro; Keyinchalik mintaqa paxta (80% gacha Markaziy Osiyodan eksport qilinadi) va to'qimachilik sanoatiga ixtisoslashgan edi. Bu hududda yer munosabatlari umuman Farg'onadagidek bo'lgan, lekin yerga davlat mulkining parchalanish jarayoni bu yerda sekinroq kechgan va bu yerda xachir va vaqf yerlarining ahamiyati nisbatan kattaroq bo'lgan. Viloyatda yer egaligining ushbu turi hajmi haqida aniq ma'lumotlar yo'q. Bilvosita ma'lumotlarga ko'ra, qulay sug'oriladigan yerlarning uchdan bir qismi mulklar, beshdan bir qismigacha vaqf bo'lgan, deb taxmin qilish mumkin

3) Barqaror rivojlanayotgan hudud - feodal munosabatlari saqlanib qolgan shimol, ya'ni Xorazm edi. O'zbek urug'larining feodallashuv jarayoni sodir bo'lgan. Hudud qisman paxtachilik va bog'dorchilikka ixtisoslashgan edi. Bu hududda davlat yerlari ko'p edi. [3] Ammo bu erda ham biz mintaqani Rossiya tomonidan bosib olinishidan ancha oldin dehqonlarning ekin maydonlarini ta'minlash istagini ko'ramiz. Shunga qaramay, bu jarayon avvalgi ikki mintaqaga nisbatan eng kam rivojlangan edi. Xivada vaqf yer egaligi keng tarqaldi. Xiva vohasidagi butun yerning uchdan bir qismi vaqflarga tegishli deb hisoblash mumkin. Xiva vohasida yarim krepostnoy dehqonlar mehnati bilan bir qatorda qul mehnati ham ancha katta miqyosda qo'llanilgan.

4) G'arbiy Turkmaniston, Janubi-Sharqiy Buxoro va Shimoli-Sharqiy Qirg'iziston - ayirboshlash munosabatlari sust rivojlangan, urug'-aymog'chilik munosabatlari katta ahamiyatga ega bo'lgan deyarli to'liq o'zboshimcha xo'jalik hududlari bor edi. Bu hududlar ko'p jihatdan ko'chmanchi chorvachilik hududlari bo'lgan.

5) Janubiy mintaqada asosan urug'chilik tuzumini va tojiklarning qadimgi dehqonlarini saqlab qolgan o'zbeklarning ko'chmanchi chorvadorlar yashagan. Tog'liklar ko'chmanchilik va

chorvachilik bilan shug'ullanishgan.[4] Bu hududa biz yer munosabatla rida sezilarli xilma-xillikni ko'ramiz. Yerning katta qismi davlat va mahalliy yirik feodallarga tegishli edi. Shu bilan birga tojiklarda uy xo'jaligi, yarim ko'chmanchi o'zbeklarda urug' yerdan foydalanish ham bo'lgan. Ayniqsa, bu hududda amirlari o'z atrofida qilargana u yerda yashovchi dehqonlardan o'z foydasiga barcha soliqlarni undirish huquqi bilan alohida yer uchastkalarini berishni ("tanho" deb ataladi) amaliyotga qo'nganlar. Tanho yerlarida dehqonlarni ekspluatatsiya qilish nihoyatda kuchli edi. Ayrim viloyatlarda juda ko'p dehqonlar tanho yerlarida joylashgan (masalan, Hisor viloyati, Qoratog' viloyatida, bu yerda deyarli barcha dehqonlar Qoratog' shahrida yashab, huquqlardan foydalangan bir necha amir sheriklari tomonidan ekspluatatsiya qilingan).[5]

6) Shimoli-Sharqiy mintaqada Farg'onadan kelgan o'troqlar tomonidan

olib borilgan qishloq xo'jaligining rivojlanish jarayoni boshlandi, ko'chmanchilar bilan tovar munosabatlari rivojlandi, lekin bu hududda iqtisodiy hayotning umumiy tabiati tabiiyligicha qoldi patriarxal-qabila munosabatlari feodal munosabatlarga o'tib, xo'jalikning asosiy tarmog'i ko'chmanchi chorvachilik edi. Bu yerda biz ajdodlardan qolgan yer egaligining yemirilishini ko'ramiz. Urug'lar o'rtasida ham, bir tomondan feodalga aylangan va aylanib borayotgan urug' boshlig'i, ikkinchi tomondan kambag'allar o'rtasida ham yaylov uchun kurash borgan [6]

Markaziy Osiyoning janubiy hududida XVIII asrning ikkinchi yarmida uchta yirik davlat tuzilmasi: Buxoro amirligi, Xiva va Qo'qon xonliklari tashkil topdi. Ularga endi Chingiziylar emas, balki o'zbek qabilalarining boshliqlari boshchilik qilgan, ular o'zlarining omadsiz raqiblariga qarshi hokimiyat uchun kurashda g'alaba qozona olganlar. Mang'it qabilasi vakillari Buxoro amirligida (Zarafshon daryosi vodiysi), qo'ng'iroq qabilasi amirlari Xivada (Xorazm, Amudaryoning quyi oqimi), Qo'qon shahrida ming qabilasi amirlari sulolasini mustahkamladilar va asos soldilar. (Farg'ona vodiysi).[7] Ularning barchasi oxir-oqibat xon unvonini qabul qildilar, bu huquq an'anaviy ravishda Chingiziylarga tegishli edi. Bular tipik harbiy despotik davlatlar bo'lib, bu erda taxtni sulolaviy tamoyilga ko'ra o'tkazish bilan monarxiya davlatchilikning yagona mumkin bo'lgan modeli sifatida qabul qilingan. Xonlarning hokimiyati qisman faqat ulamolalar musulmon ulamolari korporatsiyasi tomonidan cheklangan. Markaziy Osiyoning iqtisodiy rivojlanishi bu yo'lda jiddiy qiyinchiliklarga duch keldi. Deyarli har doim natura shaklida olinadigan soliqlarning ko'pligi ichki bozorning tog'ligini belgilab berdi va tovar-pul munosabatlarining rivojlanishini kechiktirdi.[8] Feodallar tomonidan nafaqat ortiqcha, balki ko'pincha dehqon mehnatining zarur mahsuloti, dehqonlarning sudxo'rlik kapitali tomonidan ekspluatatsiyasi bilan to'ldirilishi Markaziy Osiyo iqtisodiyotining asosi bo'lgan qishloq xo'jaligining ahvoliga nihoyatda og'ir ta'sir ko'rsatdi. Bundan ham achinarlisi sudxo'rlarning sonini ortib ketishi aholi ahvolini yomonlashtirgan. [9]

18-asrning ikkinchi yarmi - 19-asrning birinchi yarmida. Markaziy Osiyodagi davlat tuzilmalari doimiy ravishda to'qnashib, bir-biriga qarama-qarshi bo'lib turgan. Shu bilan birga, ularning hukmdorlari ichki muxoliflar bilan kurashib, o'z mulklarining birligi uchun kurashishga majbur bo'ldilar. Ushbu o'zaro nizolarda minglab odamlar halok bo'lgan. [10]

Mamlakatda xon toliq monarx bo'lib uning sozlari so'zsis bajarilgan. Xonlar bir-biri bilan kelishmasdan doimiy kelishmovchiliklar chiqarib turishgan. Buning natijasida taxt almashinuvi bo'lib aholini iqtisodiy-siyosiy hayotiga juda katta ta'sir korsatgan Shunday qilib, Markaziy Osiyoning gullab-yashnashi o'zining o'rta asr o'tmishida saqlanib qoldi: iqtisodiyot rivojlanmadi, qishloq xo'jaligi, siyosiy hayotda o'zboshimchalik hukmronlik qildi, ma'naviy sohada sxolastika hukmron edi, uning egalarning mulki va shaxsi daxlsizligiga kafolatlar yo'q edi. Shunday qilib, Markaziy Osiyoda sanoatdan oldingi jamiyatdan iqtisodiy va ijtimoiy faoliyatni tashkil etishning yuqori shakllariga mustaqil o'tish uchun zarur iqtisodiy va siyosiy sharoitlar mavjud emas edi. Bularning barchasi ma'lum darajada Markaziy Osiyoning jahon davlatlaridan biriga bo'ysunishi jarayonini muqarrar qildi. XVIII asrda Xitoy va Rossiya imperiyasi 19-asrda mintaqada ta'sir o'tkazish uchun bahslashdi. Bu yerda asosiy raqiblar Angliya va Rossiya edi. Ko'pgina tasodifiy va obyektiv sabablar va omillar natijasida aynan Rossiya imperiyasi g'alaba qozondi.

Xulosa:

Markaziy Osiyoning XIX-asrning birinchi yarmidagi ijtimoiy- iqtisodiy ahvolini o'rganish yuzasidan quydagi xulosaga kelish mumkin, XIX-asrning ikkinchi yarmida hududiy jihatdan juda

katta bo'lgan. Markaziy Osiyo hamda iqtisodiy-ijtmoy jihatdan qoloq mamlakatlardan biri bo'lib kelayotgan edi. Bunga davrda Markaziy Osiyoning iqtisodiy o'sishi bir qancha qiyinchiliklarni boshdan kechiradi xususan soliqlarning ko'pligi va doimo natura shaklida olinishi Markaziy Osiyo dehqonlarini kambag'alligiga sabab bo'lmoqda edi. Bu o'z navbatida ichki bozorni inqiroziga o'lib keladi. Feodallar tomonidan nafaqat ortiqcha, balki ko'pincha dehqon mehnatining zarur mahsulotini ham o'zlashtirib olishi, dehqonlarning sudxo'rlik kapitali tomonidan ekspluatatsiya qilinishi, qishloq xo'jaligining holatiga nihoyatda og'ir ta'sir ko'rsatardi. Markaziy Osiyoda hunarmandchilik ham xuddi shunday ayanchli ahvolda edi.

Og'ir feodal zulmi, puldorlarning hukmronligi hunarmandchilik ishlab chiqarishining o'sishiga va uni takomillashtirishga to'sqinlik qilardi. Jahon bozoridan ajralib turish, feodal hukmronlik, patriarxal munosabatlar, feodal tarqoqlik bularning barchasi O'rta Osiyo xonliklari xo'jaligining rivojlanishiga to'sqinlik qilardi. Ushbu asosiy sabablarga qo'shimcha ravishda ishlab chiqarishni rivojlantirish kerak edi. 18-asrning ikkinchi yarmida Markaziy Osiyoning janubiy hududlarda Uchta yirik davlat tuzilmasi: Buxoro amirligi, Xiva va Qo'qon xonliklari tashkil topdi.

Iqtiboslar/ Сноски /References

1. Центральная Азия в составе Российской империи. М.: Новое литературное обозрение, 148 с. (Central Asia as part of the Russian Empire. Moscow: New Literary Review, 148 p.)
2. Иванов П.П. Очерки по истории Средней Азии(XVI-XIX в.):из.Восточной литературы.Москва,1958, 218 с(Ivanov. P.P. Essays on the history of Central Asia (XVI-XIX centuries): from Eastern literature. Moscow, 1958, 218 p.)
3. Наливкин В. П. Краткая история Кокандского ханства / В. П. Наливкин. Казань, 1886. 233 с.(Nalivkin V.P. Brief history of the Kokand Khanate / V.P. Nalivkin. Kazan, 1886. 233 p.)
4. M.Xoldvort. XIX asrdagi Turkiston: Buxoro, Qo'qon va Xiva xonliklarining qisqacha tarixi. London, 1959 yil. 58-sahifa(M. Holdworth. Turkestan in the 19th century: a brief history of the Khanate of Bukhara, Kokan and Khiva. London, 1959. Page 58)
5. Иванов П.П. Очерки по истории Средней Азии(XVI-XI в.):из.Восточной литературы.Москва,1958,218 с.(P.P. Ivanov. Essays on the history of Central Asia (16th-11th centuries): from Eastern literature. Moscow, 1958, 218 p.)
6. Илиас Алкин. Средняя Азия:издательство-научно исследовательской ассоциации по изучению национальных и колониальных проблем.М.,1931, 208 ст(Ilias AlkinCentral Asia: publishing house of the scientific research association for the study of national and colonial problems. Moscow, 1931, 208 p.)
- 7.Халфин Н.А. Присоединение Средней Азии к России. Москва: Наука, 1965. С. 144.(Khalfin N.A. Annexation of Central Asia to Russia. Moscow: Nauka, 1965. P. 144.)
- 8.Skrine F.H. The heart of Asia A history of Russian Turkestan and the Central Asian khanates from the earliest times. London: Methuen, 1899 P. 162.
9. Алексеенко В. Н. Вопросы истории Средней Азии и Казахстана в освещении русских дореволюционных журналов (II половина XIX – начало XX вв.) : автореф. дис. ... канд. ист. наук / В. Н. Алексеенко. М., 1989. 39 с.(Alekseenko V. N. Questions of the history of Central Asia and Kazakhstan in the coverage of Russian pre-revolutionary magazines (second half of the 19th – early 20th centuries): author's ABSTRACT. dis. ... candidate of historical sciences / V. N. Alekseenko. Moscow, 1989. 39 p.)

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 9 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 7, НОМЕР 9

LOOK TO THE PAST

VOLUME 7, ISSUE 9

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000